

СОСТОЯНИЕ УЧЕТА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ТОО «ПРИОРА»

Нурмагамбетова Л.

*Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор
КИНЭУ им М. Дулатова*

Ярочкина Е. В.

*Кандидат исторических наук, ассоциированный профессор
КРУ им А. Байтурсынова*

STATE OF ACCOUNTING OF PAYABLES BY SUPPLIERS AND CONTRACTORS ON THE EXAMPLE OF PRIORA LLP

Nurmagambetova L.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
KEE U named after M. Dulatova*

Yarochkina Ye.

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
KRU named after A. Baitursynov*

Аннотация

В статье рассматривается состояние учета кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам ТОО «Приора», анализ состояния кредиторской задолженности, организационно-экономическая характеристика предприятия и его учетная политика. На примере конкретного действующего предприятия осуществляющего коммерческую деятельность можно не только проанализировать его деятельность, но и помочь руководству вовремя избежать финансового краха.

Abstract

The article discusses the state of accounting for accounts payable to suppliers and contractors of Priora LLP, analysis of the state of accounts payable, organizational and economic characteristics of the enterprise and its accounting policy. Using the example of a specific operating enterprise carrying out commercial activities, one can not only analyze its activities, but also help the management avoid financial collapse in time.

Ключевые слова: кредиторская задолженность, поставщики, подрядчики, учет, коммерческая деятельность.

Keywords: accounts payable, suppliers, contractors, accounting, commercial activity.

Уставом Товарищества с Ограниченной Ответственностью «Приора» регламентирована деятельность коммерческой организации, которая имеет организационно – правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью. Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Приора» (далее – Товарищество), является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Товарищество образовано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 22.04.1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Товарищество является субъектом среднего предпринимательства в соответствии с Законодательством Республики Казахстан. Среднегодовая численность работников Товарищества до двухсот человек, и общей стоимостью активов в среднем за год не более 325 000 – кратного месячного расчетного показателя. Местонахождение Товарищества: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул. Курганская, 8. Участником Товарищества является физическое лицо – резидент Республики Казахстан. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение чистого дохода. Товарищество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство строительно – монтажных, пуско-наладочных и ремонтных работ;
- проведение реконструкции и модернизации энергооборудования;
- строительство объектов энергетики;
- производство и реализация стройматериалов;
- изготовление и реализация изделий литейного производства из металла и других материалов;
- сборка, ремонт и проверка приборов учета электроэнергии;
- купля-продажа и установка приборов учета электроэнергии;
- посреднические услуги;
- коммерческая деятельность;
- импортно – экспортные операции;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности, необходимо специальное разрешение (лицензия и\или иной разрешительный документ) уполномоченных органов, Товарищество осуществляет данный вид деятельности только после получения соответствующей лицензии или иного разрешительного документа. Согласно

Устава, Товарищество обязано по требованию своего участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его участника.

Информацией, затрагивающей интересы участника Товарищества, признается:

1. Решения, принятые участником Товарищества, исполнительного органа, ревизора Товарищества и информация об исполнении принятых решений.

2. Получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества.

3. Совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных сделок, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов размера собственного капитала Товарищества.

4. Получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности.

Бухгалтерский учет в ТОО «Приора» ведется в соответствии со следующими нормативными документами:

1) Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007г. №234-III;

2) Стандартами бухгалтерского учета и Методическими рекомендациями к ним;

3) Учетной политикой ТОО «Приора»;

4) Рабочим планом счетов ТОО «Приора»;

5) Нормативно-правовыми актами по организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственной операции. Содержание первичных документов и регистров бухгалтерского учета являются информацией, составляющей коммерческую тайну, доступ к которой представляется лишь лицам, которые имеют разрешение руководства ТОО «Приора», также должностными лицами государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан[1].

Первичные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и финансовой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Главный бухгалтер или другое должностное лицо вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия. ТОО «Приора» хранит первичные документы, регистры бухгалтерского учета на бумажных и электронных носителях, финансовую отчетность, учетную политику, программы электронной обработки учетных данных в

течение периода, установленного Законодательством Республики Казахстан (ст.66 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»). Исчисление срока хранения документов производится с 01 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством. Для документов, которым установлен срок хранения 75 лет – исчисление срока хранения производится с учетом возраста человека к моменту окончания дела.

Материально – техническое обеспечение ТОО «Приора» осуществляется с целью его эффективной и ритмичной работы с учетом экономного использования материальных ресурсов при минимальном уровне производственных запасов. Обеспечение производится в соответствии с прогнозами экономического и социального развития предприятия. Предприятия заключают договора с предприятиями – производителями и посредническими организациями[2].

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками предусмотрены счета 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 «Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», на котором обобщается информация о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:

1. Получение ТМЗ и внеоборотные активы, выполненные работы и потребленные услуги, включая расходы по доставке или переработке ТМЗ;

- полученные ТМЗ и внеоборотные активы, выполненные работы и потребленные услуги, включая расходы по доставке или переработке ТМЗ;

- излишки ТМЗ и внеоборотных активов, выявленные при их приемке.

По кредиту счета 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 «Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» отражается:

- стоимость приобретенных ТМЗ, внеоборотных активов и др., а также стоимость услуг по их доставке и переработке на стороне – в корреспонденции с соответствующими счетами учета ТМЗ, внеоборотных активов и др.;

- стоимость принятых работ и потребленных услуг – в корреспонденции со счетами 8110 «Основное производство», 7210 «Административные расходы»;

- сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) – в корреспонденции со счетом 1420 «Налог на добавленную стоимость»;

- сумма обнаруженных недостатков сверх норм естественной убыли против отфактурованного количества при приемке на склад поступивших акцептованных (оплаченных) ТМЗ и внеоборотных активов, а также несоответствие цен, обусловленных договором и арифметические ошибки в корреспонденции с счетом 1254 «Прочие».

По дебету счетов 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 «Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» отражаются суммы оплаченных счетов и суммы зачетов по предварительно выданным

авансам в корреспонденции с соответствующими счетами учета денежных средств (1010, 1030) и 1710 «Краткосрочные авансы выданные», 2910 «Долгосрочные авансы выданные». Построение аналитического учета должно обеспечить получение сведений об остатках по расчетам с поставщиками и подрядчиками, которые расшифровывают остаток по счетам 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам», 4110 «Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» на конец месяца.

Приходные документы должны быть тщательно проверены, и соответствовать количеству материальных ценностей, отраженных в приходном документе. Если при приемке грузов выявляют недостачу или порчу ценностей, по вине поставщика или транспортной организации, то на основании акта о приемке материалов и расчета суммы претензии, сумму претензии списывают с кредита счета 3110 «Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам» в дебет счета 1283 «Задолженность по выявленным недостачам ТМЗ». Если недостачу материальных ценностей устанавливают до акцепта расчетно-платежных документов, то на ее сумму уменьшают акцепт соответствующего расчетно-платежного документа[3].

Одной из частей оценки всех долгов организации, является анализ кредиторской задолженности. Политика и нормы, принятые на предприятии по управлению дебиторской задолженности, оказывают непосредственное влияние на эффективность и состояние кредиторской задолженности. На кредиторскую задолженность также влияет платежеспособность коммерческой организации.

Как известно, краткосрочная кредиторская задолженность представляет собой сумму обязательств предприятия внешним и внутренним кредиторами, таким как поставщики, государственные органы, сотрудники организации, учредители, и иные лица. Кроме всех перечисленных кредиторов, к последним еще относятся банки и иные финансовые организации.

Анализ кредиторской задолженности построен на основе определенной методики, данная методика, также применяется и при анализе дебиторской задолженности организации.

Основной целью, которую преследует анализ кредиторской задолженности является общая оценка состояния кредиторской задолженности, а также факторы, способствующие ее возникновению.

Задачи анализа состояния кредиторской задолженности, следующие:

1. Оценка структуры и изменений краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и

подрядчикам;

1. Следующая задача, это выявление, на основании инвентаризации кредиторской задолженности, суммы просроченных платежей по счетам, и выявление причины, почему сложилась такая ситуация на предприятии;

2. Для того, чтобы оценить состояние кредиторской задолженности, необходимо провести анализ основных показателей, которые характеризуют ее эффективность;

3. Следующей задачей является определение основных путей, которые в дальнейшем поспособствуют улучшению учета кредиторской задолженности, а также помогут в оценке основных показателей эффективности управления любой кредиторской задолженности.

Установив основные задачи, которые необходимо решить при оценке состояния кредиторской задолженности, любому аналитику будет проще далее прорабатывать план расчетов, чтобы не пропустить главного. Поэтому проще всего, опираясь на задачи составить план, в котором будут четыре основных этапа проведения анализа, такие же какие соответствуют поставленным задачам.

Как и с первой задачей, поставленной перед целями оценки состояния кредиторской задолженности, аналитику необходимо изучить состав и структуру кредиторской задолженности, и выявить наиболее крупные показатели кредиторской задолженности, и проанализировать насколько данные величины меняются за анализируемый период[4].

Однако, для того, чтобы проанализировать структуру кредиторской задолженности, которая является источником возникновения имущества предприятия, необходимо проанализировать состав и структуру пассива бухгалтерского баланса в целом. Состав и структура источников возникновения имущества представлены в таблице 1.

На основании данных, изложенных в таблице видно, что удельный вес кредиторской задолженности в общей структуре пассива бухгалтерского баланса на 31.12.2022 года составляет 9,01%, это достаточно высокий процент, учитывая то, что в структуре источников формирования имущества наибольший процент составляет нераспределенная прибыль и прочие краткосрочные обязательства.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности на конец 2021 года составляет 41 589,79 тыс. тенге, что на 33 573,44 тыс. тенге больше, чем данный показатель по состоянию на 31 декабря 2020 года, и на 9 610,87 тыс. тенге больше, чем сумму кредиторской задолженности на конец 2021 года.

За период 2020-2022 годы не было вклада в уставный капитал компании.

Таблица 1
Состав и структура пассива бухгалтерского баланса ТОО «Приора» за 2020-2022 годы, тыс. тенге

Наименование	По состоянию на конец							Изменения по сравнению с			
	2020 год	%	2021 год	%	2022 год	%	2020 годом	%	2021 годом	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обязательства по налогам	11 208,74	3,48	28 818,77	6,08	8 824,50	1,91	-2 384,24	-1,57	-19 994,27	-4,17	
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	328,04	0,10	304,46	0,06	294,35	0,06	-33,69	-0,04	-10,10	0,00	
Краткосрочная кредиторская задолженность	8 016,35	2,49	31 978,92	6,75	41 589,79	9,01	33 573,44	6,52	9 610,87	2,26	
Прочие краткосрочные обязательства	234 954,64	72,94	294 203,48	62,09	233 134,66	50,51	-1 819,98	-22,43	-61 068,83	-11,58	
Итого краткосрочные обязательства	254 507,78	79,01	355 305,63	74,98	283 843,30	61,49	29 335,52	-17,51	-71 462,33	-13,49	
Уставный капитал	97,10	0,03	97,10	0,02	97,10	0,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	
Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток	67 534,90	20,96	118 446,61	25,00	177 643,09	38,49	110 108,19	17,52	59 196,48	13,49	
Итого источники имущества	322 139,78	100,00	473 849,34	100,00	461 583,49	100,00	139 443,71	0,00	-12 265,85	0,00	

Нераспределенная прибыль предприятия, на 31 декабря 2022 года составила 177 643,09 тыс. тенге, данный показатель в 2021 году был равен 118 446,61 тыс. тенге, а в 2020 году 67 534,90 тыс. тенге. Увеличение нераспределенной прибыли предприятия говорит о том, что ежегодно Товарищество получает положительный финансовый результат своей деятельности. Прочие краткосрочные обязательства составляют 50,51% в общей стоимости источников формирования имущества, данный показатель в 2020 году составил 79,01% или

254 507,78 тыс. тенге, а в 2021 году 294 203,48 или 62,09% в общей структуре пассива бухгалтерского баланса. Снижение прочих краткосрочных активов, говорит о том, что предприятие частично покрывает задолженность перед кредиторами, и снижает процент заемных средств в общей стоимости источников формирования имущества.

Основываясь на данных таблицы 1, раскроем состав и структуру кредиторской задолженности ТОО «Приора». Исходные и расчетные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Анализ динамики и состава кредиторской задолженности ТОО «Приора», тыс. тенге [5].

Показатели	на 31 декабря 2020 года		на 31 декабря 2021 года		на 31 декабря 2022 года		Изменение 2022 года по сравнению с	
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	2020 годом	2021 годом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Долгосрочная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	19 553	100	61 102	100	50 709	100	31 156	-10 394
3310, Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	5 997	31	7 133	12	16 442	32	10 445	9 309
3100, Обязательства по налогам	11 209	57	28 819	47	8 824	17	-2 384	-19 994
3200, Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	328	2	304	0	294	1	-34	-10
3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда	1 694	9	828	1	655	1	-1 039	-173
3360, Краткосрочная задолженность по аренде	0	0	5 545	9	8 014	16	8 014	2 470
3380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	326	2	18 474	30	16 479	32	16 153	-1 995

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о росте кредиторской задолженности в 2021 году по сравнению с 2020 г. Сравнивая 2020 и 2021 годы кредиторская задолженность в 2021 году увеличилась на 41 569,00 тыс. тенге. Наибольший прирост кредиторской задолженности сложился в результате роста прочей краткосрочной кредиторской задолженности. Рост задолженности перед поставщиками может иметь неоднозначный характер и может быть связан как с несвоевременным погашением долгов, так и с увеличением объема поставок вследствие расширения хозяйственной деятельности и роста продаж продукции (работ, услуг). Поэтому данную позицию следует детально проанализировать, т.е. провести анализ по каждому поставщику и выявить причины роста или снижения задолженности.

В структуре кредиторской задолженности в 2022 году наибольший удельный вес занимает краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, а также прочая краткосрочная кредиторская задолженность. Однако прирост 2022 года к 2021 году кредиторской задолженности по-

ставщиков увеличился на 20%, а прочей краткосрочной кредиторской задолженности на 2%. Сумма краткосрочной кредиторской задолженности на 31 декабря 2022 года составила 16 442,00 тыс. тенге, что на 10 445,00 тыс. тенге больше, чем в 2020 году, и на 9 309 тыс. тенге больше, чем данный показатель в 2021 году. За период 2020-2022 годы наблюдается снижение не только удельного веса, краткосрочной кредиторской задолженности по оплате труда, но также и суммы. Так, удельный вес задолженности по оплате труда составил 1% в 2022 году, или 655,00 тыс. тенге, что на 8% меньше, чем в 2020 году, если смотреть суммарно, то разница составляет 1039,00 тыс. тенге. Это говорит о том, что у предприятия изыскивается больше денежных средств, для покрытия кредиторской задолженности по оплате труда месяц в месяц.

Если при анализе краткосрочной кредиторской задолженности выявлено, что объем налоговых обязательств увеличился, это может значить, что возможно, объемы продаж увеличились, соответственно возросли и налоги с продаж. Необходимо четко отследить основные причины, которые могли

содействовать такому росту. Возможно законодательством были предусмотрены поправки, в части повышения налоговых ставок. Так, например, если говорить по анализу 2020 и 2021 годом, мы знаем, что увеличился процент обязательных взносов на обязательное медицинское страхование, что в конечном итоге привело к увеличению объема таких платежей в фонды обязательного медицинского страхования. Возможно увеличение объема налогов сложилось в виду того, что были погашены долги прошлых лет. На основании изложенного учет обязательств по налогам, также нуждается в строгом учете, и контроле за динамикой изменения суммы на начало и конец периода [6].

После того, как решены вопросы по анализу обязательств бюджет, необходимо проверить расчеты с прочими кредиторами, с целью выявления достоверности данных сумм, в разбивке по каждому контрагенту, так в прочую краткосрочную задолженность должны попадать суммы только по выставленным в адрес организации штрафам, суммам задолженности по исполнительным листам, и прочим задолженностям, не касающимся оплаты за товар, оказание услуги или выполнение работы, за исключением суммы по договорам гражданско-правового характера. Одним из важнейших ресурсов любого предприятия являются работники. Краткосрочная задолженность по оплате труда, это самый ответственный участок учета кредиторской задолженности, так как организация платит в данном случае за труд людей, перед которыми ответственен. Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате труда учитывается на счете 3360, по кредиту проводится начисление заработной платы, а по дебету ее выплата. Поэтому, если на начало периода стоит кредитовое сальдо расчетов с сотрудниками по оплате труда, значит на начало месяца есть непогашенная задолженность предприятия перед его работниками, соответственно и что касается сальдо на конец периода, если сальдо присутствует, значит не все сотрудники получили свою заработную плату за месяц. Аналитический учет заработной платы должен проводиться в разрезе каждого из сотрудников организации, и итоги должны отражаться по каждому сотруднику в отдельности.

После того, как проведен анализ всех видов кредиторской задолженности, и выявлены суммы просроченной кредиторской задолженности, необходимо установить причину, почему кредиторская задолженность была не погашена вовремя, случилось ли это в виду отсутствия денежных средств на предприятии, или в виду других причин. По сути, причин образования просроченной кредиторской задолженности может быть великое множество, в итоге, удобней разделить данные причины на два вида: внешние причины и внутренние причины. К внешним причинам образования просрочки по кредиторской задолженности могут быть разные от колебания курсов валют, что привело к просрочке, до кредитной политики банков. К внутренним причинам можно отнести отсутствие денежных средств, которые, кстати, являются следствием внешних факторов, возможно что денежных средств не хватает в виду того, что определенные дебиторы не покрыли перед предприятием свои долги. Также одной из причин может выступать отсутствие дисциплины в отделе учета и аудита, так например если на предприятии бухгалтерия состоит из бухгалтеров каждый из которых занимает определенный

участок, то при отсутствии взаимной коллективной этики, бухгалтер приняв счет-фактуру, может не подать ее на оплату, и так счет будет «висеть» в оборотке, пока аудиторская проверка не выявит данный факт, или пока кредиторы сами не выйдут на недобросовестных плательщиков). После того, как проведен анализ факторов, которые препятствовали погашению кредиторской задолженности, необходимо провести все работы над ошибками и устранить их в учете, а также откорректировать положения и порядок учета, при необходимости наказать виновников, если причины исходили из внутренних факторов предприятия, чтобы в дальнейшем каждый из сотрудников выполнял свои должностные обязанности качественно и своевременно [7].

После анализа причин просрочки по кредиторской задолженности, а также устранения ошибок, и принятия необходимых управленческих решений, необходимо переходить на следующий этап оценки состояния кредиторской задолженности предприятия. Самым интересным этапом в оценке состояния кредиторской задолженности, является расчет показателей эффективности расчетов с кредиторами. Следующие показатели управления кредиторской задолженности при их расчете дадут представление о том, насколько имеющаяся кредиторская задолженность опасна для предприятия, сколько необходимо времени, чтобы при прочих равных условиях предприятия покрыло свои обязательства. А также насколько влияет размер кредиторской задолженности на самостоятельность и финансовую устойчивость предприятия.

Для того, чтобы грамотно провести анализ состояния кредиторской задолженности, необходимо рассчитать следующие основные показатели ее управления: коэффициент оборачиваемости расчетов с кредиторами, период погашения расчетов с кредиторами. Данные два показателя противоположны друг другу, так если при анализе динамики данных показателей, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличивается, это значит что предприятие быстро рассчитывается по долгам по сравнению с предыдущими периодами, если же снижается то значит предприятие задерживает оплату по обязательствам. Если же рассматривать период погашения кредиторской задолженности, то увеличение периода отрицательно сказывается на финансовом положении предприятия, если же период оплаты уменьшается, финансовое положение стабилизируется и предприятие начинает увеличивать обороты погашения кредиторской задолженности. Необходимо также иметь в виду, что на рынке Костанайской области, находится не настолько много предприятий, и если одно из них систематически нарушает дисциплину оплаты, такая «дурная слава» может подорвать репутацию фирмы, и привести к тому, что не все поставщики согласятся работать с вами на выгодных условиях [8].

Ниже представлены расчет и оценка показателей, дающих полную оценку состоянию кредиторской задолженности на предприятии, расчет которых может помочь руководству предприятия, при принятии определенных управленческих решений, в части порядка расчетов с кредиторами, будь то расчеты с поставщиками, органами государственных доходов или же сотрудниками организации.

**Расчет и оценка показателей эффективности управления кредиторской задолженностью
в ТОО «Приора»**

Средняя кредиторская задолженность, тыс. тенге	2020 год	2021 год	2022 год	Изменение 2022 года по сравнению с			
				2020 годом		2021 годом	
				сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. тенге	891 059	969 306	708 217	-182 841	-21	-261 089	-27
Средняя кредиторская задолженность, тыс. тенге	22 471	40 328	55 905	33 434	149	15 578	39
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	40	24	13	-27	-68	-11	-47
Длительность погашения кредиторской задолженности, дней	9	15	28	19	213	13	90

Анализ данных таблицы 3 показал, что за счет снижения суммы выручки в 2022 году и роста средней кредиторской задолженности произошло замедление ее оборачиваемости в 3 раза. В 2022 году выросла длительность погашения кредиторской задолженности на 19 дней, или на 211%, что ухудшает финансовое положение и платежеспособность анализируемой организации.

Как и предполагалось коэффициенты оборачиваемости снижаются, к концу 2022 года, а длительность погашения увеличилась в 3 раза. Можно вывести итог, управление кредиторской задолженностью в ТОО «Приора» на низком уровне. Руководству предприятия необходимо как можно быстрее принимать решение о данном факте, потому что в конечном итоге обязательства возрастут до такой стоимости, что придется реализовывать часть своих внеоборотных активов, для покрытия обязательств. Слишком крупные вложения в товарно-материальные запасы привели к тому, что свободные денежные средства зависли на остатках материалов в складах ТОО «Приора». На основании вышеизложенного и в целях недопущения таких ситуаций в будущем, необходимо более эффективно управлять кредиторской задолженностью на предприятии, а для повышения эффективности ее управления необходимо выполнить следующие рекомендации:

1. Отделом бухгалтерии необходимо постоянно контролировать соотношение кредиторской задолженности к дебиторской, лучше всего если дебиторская задолженность будет больше кредиторской, так хоть и у предприятия будет незримый запас активов на погашение своих обязательств, однако необходимо понимать, что не всегда дебиторская задолженность положительно влияет на обязательства, такое возможно только в том случае, если на предприятии нет свободных денежных средств. То есть соотношение дебиторской задолженности к сумме имеющихся денежных ресурсов также должны контролироваться.

1) Постоянно необходимо проверять оборотно-сальдовую ведомость по расчету с кредиторами, чтобы не выйти на просрочку по некоторым обязательствам.

2) В виду того, что в ТОО «Приора» на конец года находится большое количество товаров, можно рекомендовать оптимизировать товарную

политику предприятия. Данного результата можно получить, если покупать и продавать более рентабельный товар, или уже на крайний случай более оперативно его реализовывать, например предоставить скидку с продажи, или продавать товар в рассрочку, тут тоже имеются некоторые риски, однако это лучше чем «похоронить» свои деньги на складе, не зная когда тот или иной материал пригодится в производственной деятельности, или какой-нибудь покупатель захочет его приобрести.

Если уже предприятие никак не может справиться с кредиторской задолженностью, то можно хотя бы сократить процент возникновения просроченной задолженности по ней. Например, договориться с поставщиками о рассрочке платежа, или оплате равными долями, или согласно гарантийного письма ТОО «Приора» предоставить Товариществу отсрочку[9].

Следуя данным рекомендациям можно более или менее оптимизировать размер кредиторской задолженности. Но всего этого возможно не будет надобности делать, так как рост доли кредиторской задолженности, а также ее величины может быть просто в последствии того, что предприятие увеличило рынок сбыта, или увеличило производство продукции. То есть, из вышеизложенного следует, что к увеличению кредиторской задолженности приводит не только нарушения платежной дисциплины и неспособность предприятия платить по долгам, а просто что в виду увеличения производства, соответственно и увеличивается размер закупаемого товара, или объема оказываемых услуг, что не стоит расценивать как отрицательный эффект. Поэтому, чтобы на сырых расчетах коэффициентов управления кредиторской задолженности не вводить руководство предприятия в состояние паники, и заблуждения, необходимо детально рассматривать каждый вид кредиторской задолженности отдельно, желательно по каждому контрагенту, анализировать причины возникновения задолженности и сроки предстоящей платы по обязательствам. Важно место в учете кредиторской задолженности, является определение сроков ее погашения, от этого зависит какая методика учета будет применена к данной задолженности. Практика и теория бухгалтерского учета предполагает разделение кредиторской задолженности на краткосрочную и дол-

госрочную. Разделение кредиторской задолженности на эти два вида, в зависимости от сроков погашения влияют на результативность анализа показателей ликвидности кредиторской задолженности. Принято принимать в исчисление границу в один год. То есть кредиторская задолженность которая подлежит погашению в течение менее чем 1 года будет считаться краткосрочной, более года – обязательства считаются долгосрочными.

Для эффективной деятельности предприятия,

недостаточно понимать и управлять кредиторской задолженностью, основными понятиями, характеризующими эффективное функционирование компаний являются: платежеспособность, рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость самого предприятия[10]. Для дальнейшего анализа считаем нужным определить финансовую устойчивость ТОО «Приора». Исходные и расчетные данные представлены в таблице 4.

Таблица 4

Анализ показателей финансовой устойчивости ТОО «Приора» за 2020-2022 годы

№ п/п	Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год	Изменения 2022 года по сравнению с	
					2020 годом	2021 годом
1	Имущество предприятия	322139,8	473849,3	461583,5	139443,7	-12265,8
2	Собственные средства	67632,0	118543,7	177740,2	110108,2	59196,5
3	Заемные средства, всего:	254507,8	355305,6	283843,3	29335,5	-71462,3
3.1	Долгосрочные кредиты	0	0	0	0,0	0,0
3.2	Долгосрочные займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Краткосрочные займы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Кредиторская задолженность и прочие пассивы	254507,8	355305,6	283843,3	29335,5	-71462,3
4	Внеоборотные активы	5445,4	3197,2	1142,7	-4302,7	-2054,5
4.1	Основные средства	5445,4	3083,5	1134,0	-4311,5	-1949,5
4.2	Незавершенное строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Нематериальные активы	0,0	113,8	8,8	8,8	-105,0
4.4	Долгосрочная дебиторская задолженность	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Собственные оборотные средства	316615,0	470573,4	459904,7	143289,7	-10668,7
6	Запасы и затраты	27192,6	20538,4	48507,2	21314,7	27968,9
6.1	Производственные запасы	23336	15311	14854	-8481,4	-457,0
6.2	Незавершенное производство				0,0	0,0
6.3	Готовая продукция	1826	1903	1694	-131,4	-208,8
6.4	Товары	2031	3324	31959	29927,5	28634,7
7	Денежные средства, расчеты и прочие активы	3152,2	202,3	108,9	-3043,3	-93,4
8	Кэффицент автономии (Ка)	0,21	0,25	0,39	0,18	0,13
9	Кэффицент соотношения заемных и собственных средств (Кз/а)	3,76	3,00	1,60	-2,17	-1,40
10	Кэффицент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (Км/и)	5,57	6,49	42,54	36,97	36,06
11	Кэффицент маневренности (Км)	0,92	0,97	0,99	0,07	0,02
12	Кэффицент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками (Ко)	2,29	5,62	3,64	1,35	-1,98
13	Кэффицент имущества производственного назначения (Кпи)	0,10	0,04	0,04	-0,06	0,00
14	Кэффицент стоимости основных средств в имуществе (К)	0,02	0,01	0,00	-0,01	0,00
15	Кэффицент стоимости материальных оборотных средств в имуществе (Кз)	0,08	0,04	0,11	0,02	0,06
16	Кэффицент краткосрочной задолженности (Кк)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
17	Кэффицент кредиторской задолженности (Ккз)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
18	Кэффицент прогноза банкротства (Киб)	-0,70	-0,71	-0,51	0,19	0,20

На основании приведенных в таблице 4 расчетов коэффициентов финансовой устойчивости можно сделать следующие выводы:

1. Коэффициент автономии в 2022 году выше, чем в 2020 году на 0,13 пунктов, однако учитывая, что норма данного коэффициента равна 0,5-0,6, видно, что ТОО «Приора» имеет высокую зависимость от кредиторов, следовательно, имеет высокую зависимость от заемных средств, и как следствие, это является показателем финансовой неустойчивости;

2. Анализируя коэффициент соотношения заемных средств к собственным видно, что на 1 тенге собственных средств в 2020 году приходилось 3,76 тенге заемных. К 2022 году ситуация улучшилась, и данный коэффициент равен 1,6, однако это также достаточно высокий показатель, характеризующий предприятие не с лучшей стороны;

3. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств отражает сколько в 1 тенге денежных средств, содержится запасов и иных материалов, то есть, средств, которые не могут скоро обернуться в денежные средства. Данный

показатель в 2022 году составил 42,54, что на 36,97 пунктов больше, чем данный показатель в 2020 году;

4. Коэффициент маневренности показывает, насколько организация способна поддерживать уровень собственного капитала, в случае с ТОО «Приора» данный коэффициент в 2022 году составил 0,99, то есть, несмотря на отрицательную динамику покрытия заемных средств, данный коэффициент говорит о высоком уровне платежеспособности, независимости фирмы. Однако точная интерпретация определяется структурой нынешних займов, уровнем ликвидности средств;

5. Коэффициент прогноза банкротства говорит о том, что запасов предприятия не достаточно для покрытия краткосрочных долгов, однако тенденция к увеличению данного показателя, дает надежду на то, что в будущем при снижении данного коэффициента, предприятие сможет подправить свою финансовую неустойчивость[11]. Проведем анализ рентабельности и ликвидности ТОО «Приора»

Таблица 5

Анализ показателей рентабельности ТОО «Приора» за 2020-2022 годы, тыс. тенге

№ п/п	Показатели	2020 год	2021год	2022год	Отклонение 2022 года по отношению к:	
					2020 годом	2021 годом
1	Средняя величина активов	191 059	397 995	467 716	276 657	69 722
	Продолжение таблицы 5					
2	Собственный капитал	67 631	118 544	177 740	110 109	59 196
3	Заемный капитал	254 508	355 305	283 841	29 333	-71 464
	а) заемный капитал/собственный капитал	4	3	2	-2	-1
5	Средняя величина текущих активов	150 800	355 287	411 303	260 503	56 016
6	Доход от реализации	891 059	969 306	708 217	-182 841	-261 089
7	Доход до налогообложения	48 362	64 072	74 549	26 187	10 477
8	Доход, остающийся в распоряжении предприятия	42 027	50 912	59 196	17 170	8 284
10	Рентабельность совокупных активов	22,00	12,79	12,66	-9,34	-0,14
11	Рентабельность текущих активов	27,87	14,33	14,39	-13,48	0,06
12	Рентабельность инвестиций	71,51	54,05	41,94	-29,57	-12,11
13	Рентабельность собственного капитала	62,14	42,95	33,30	-28,84	-9,64
14	Рентабельность заемного капитала	16,51	14,33	20,86	4,34	6,53
16	Рентабельность продаж (продукции)	4,72	5,25	8,36	3,64	3,11

Из таблицы анализа показателей рентабельности видно, что выросла средняя величина активов предприятия, так данный показатель в 2022 году составил 467 716,00 тыс. тенге, что больше данного показателя за 2020 год на 276 657,00 тыс. тенге, и на 69 722 тыс. тенге больше, чем в 2021 году. Так показатель средней величины активов в 2020 году составлял 191 059,00 тыс. тенге. За три года увеличился собственный капитал товарищества с 67 631,00 тыс. тенге в 2020 году, до 177 740 тыс. тенге в 2022 году. Заемный капитал предприятия в

2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом на 100 797,00 тыс. тенге, а в 2022 году снизился на 71 464,00 тыс. тенге, и составил 283 841,00 тыс. тенге. В виду увеличения средней величины активов, увеличивается средняя величина текущих активов. Так данный показатель в 2022 году составил 411 303,00 тыс. тенге, что на 260 503,00 тыс. тенге больше, чем данный показатель в 2020 году, и на 56 016,00 тыс. тенге больше, чем данный показатель в 2020 году. Анализ показателей рентабельно-

сти предприятия показывает снижение рентабельности всех активов и обязательств предприятия. Рентабельность совокупных активов в 2022 году снизилась по сравнению с 2020 годом на 9,34%, а по сравнению с 2021 годом на 0,14%. Рентабельность текущих активов, несмотря на рост средней величины текущих активов в 2022 году, снизилась на 13,48% по отношению к 2020 году, и на 0,06% по отношению к 2021 году. Также видно снижение рентабельности собственного капитала, с 62,14% в 2018 году до 33,30% в 2022 году. Но несмотря на снижение показателей рентабельности активов и

обязательств, рентабельность продаж увеличивается, однако рост ее не столько велик, чтобы покрывать снижение рентабельности других показателей. Так рентабельность продаж в 2020 году составила 4,72, в 2022 году данный показатель увеличился до 8,36, а в 2020 году был ниже показателя 2022 года на 3,11 пункта. Показатели рентабельности не полностью раскрывают картину финансового состояния предприятия. Для того, чтобы узнать способно ли предприятие расплачиваться по своим долгам, существует понятие ликвидности.

Таблица 6

Анализ показателей ликвидности ТОО «Приора» за 2020-2022 годы, тыс. тенге

№ п/п	Статьи баланса и коэффициенты ликвидности	2020 год	2021 год	2022 год	Изменения 2022 года по сравнению с	
					2020 годом	2021 годом
1	Касса	15	121	98	82,81	-22,44
2	Расчетный счет	3 137	82	11	-3 126,14	-70,97
3	Валютные счета	0			0,00	0,00
4	Прочие денежные средства	0			0,00	0,00
5	Краткосрочные финансовые инвестиции	0			0,00	0,00
6	Итого денежных средств и ценных бумаг	3 152	202	109	-3 043,33	-93,41
7	Дебиторская задолженность	281 944	428 630	393 976	112 031,49	-34 654,50
8	Прочие оборотные активы				0,00	0,00
9	Итого денежных средств и расчетов	285 096	428 832	394 085	108 988,17	-34 747,91
10	Запасы и затраты	27 193	20 538	48 472	21 278,97	27 933,17
11	Итого ликвидных средств	312 289	449 371	442 556	130 267,14	-6 814,74
12	Краткосрочные кредиты				0,00	0,00
13	Краткосрочные займы				0,00	0,00
14	Кредиторская задолженность	8 016	31 979	41 590	-1 819,98	-61 068,83
15	Расчеты по дивидендам	0	0	0	0,00	0,00
16	Прочие краткосрочные пассивы	234 955	294 203	233 135	-1 819,98	-61 068,83
17	Итого краткосрочных обязательств	242 971	326 182	274 724	31 753,45	-51 457,96
18	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,013	0,001	0,000	-0,01	0,00
19	Коэффициент ликвидности	1,17	1,31	1,43	0,26	0,12
20	Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,38	1,61	0,33	0,23

Из таблицы показателей ликвидности видно снижение суммы денежных средств в кассе предприятия и на расчетных счетах. Так, сумма денежных средств в кассе по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 98 тыс. тенге, что меньше данного показателя 2021 года на 22,44 тыс. тенге, по средствам на расчетных счетах предприятия, снижение размера денежных средств составила 3 126,14 тыс. тенге, денежные средства на конец 2022 года составили всего 11 тыс. тенге, против 3137,00 тыс. тенге в 2020 году. Товарищество имеет валютные счета в банках, но предназначены они только для расчетов с поставщиками за импортированные товары, поэтому сумма конвертации составляет точную сумму оплаты по счету, отсюда

следует, что остатков по таким счетам ТОО «Приора» не имеет. Если смотреть на общую величину ликвидных средств предприятия, то она возросла по сравнению с показателем 2020 года на 130 327,14 тыс. тенге, и составила 442 556,00 тыс. тенге. Показатели ликвидности предприятия растут в 2022 году по сравнению с 2020 годом. Рост показателей невысокий, так, например коэффициент текущей ликвидности поднялся с отметки 1,29 в 2020 году, до 1,61 в 2022 году. Также наблюдается и в показателе общего коэффициента ликвидности с 1,17 в 2020 году до 1,43 в 2022 году. Однако несмотря на рост данных двух коэффициентов, снижается коэффициент абсолютной ликвидности, очевидно это потому, что значительно уменьшилась сумма денежных средств, то есть абсолютно

ликвидного имущества предприятия, поэтому коэффициент падает с 0,013 до 0. На основании данных исследований руководству предприятия необходимо сделать вывод о том, что на каждом предприятии в любое время должен быть определенный запас денежных средств, ведь может случиться такая ситуация при которой необходимо будет срочно погасить часть обязательств, а все ваше имущество состоит из, допустим дебиторской задолженности. Это ведь будет невозможно информировать своих дебиторов о том, чтобы они ежеминутно погасили свою задолженность перед вами. Поэтому резерв денег необходим, а резерва денежных средств на 31 декабря 2022 года у ТОО «Приора» не было, это в конечном итоге отрицательно

скажется на финансовом положении предприятия. Основываясь на исследованиях, произведенных выше, и выявив абсолютное нулевое положение ликвидности денежных средств предприятия, считаем необходимым провести анализ движения денежных средств предприятия, дабы выявить основные статьи поступлений и выбытий денежных средств предприятия за период с 2020 по 2022 годы. В таблице 7 представлен отчет о движении денежных средств ТОО «Приора». Данные отчета о движении денежных средств показывают, что за период 2020-2022 годы наблюдается постоянное уменьшение денежных средств предприятия на конец периода. Чистая сумма движения денежных средств всегда отрицательная.

Таблица 7

Отчет о движении денежных средств ТОО «Приора» за 2020 – 2022 годы, тыс. тенге

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	714 490	1 033 396	825 760
в том числе:	-	-	-
реализация товаров	497 964	876 436	787 833
предоставление услуг	196 979	3 305	5 643
авансы полученные	16 659	45 203	31 396
дивиденды	-	-	-
прочие поступления	2 888	108 452	888
Продолжение таблицы 7			
2. Выбытие денежных средств, всего	713 361	1 036 346	825 853
в том числе:	-	-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	302 765	225 755	296 137
авансы выданные	33 282	721 284	367 876
выплаты по заработной плате	16 566	15 185	14 361
выплата вознаграждения по займам	-	-	-
корпоративный подоходный налог	-	-	-
другие платежи в бюджет	36 940	40 054	79 811
прочие выплаты	323 808	34 068	67 668
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	(1129)	(2 950)	(93)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	488	-	-
в том числе:	-	-	-
приобретение основных средств	488	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	(488)	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	-	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	-	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	(1617)	(2 950)	(93)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 769	3 152	202
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 152	202	109

Если смотреть на сумму поступлений денежных средств за анализируемый период, видно, что увеличиваются поступления от реализации товаров в 2022 году по сравнению с 2020 годом, так если в 2020 году сумма поступлений по реализации това-

ров составила 497 964,00 тыс. тенге, то данный показатель в 2022 году составил 787 833,00 тыс. тенге. Однако наблюдается динамика снижения денежных поступлений от предоставления услуг, так если в 2020 году поступило денежных средств за оказанные услуги в размере 196 979,00 тыс. тенге, то в

2022 году поступило всего 5 643,00 тыс. тенге. В целом поступления денежных средств от операционной деятельности в 2022 году снизились по сравнению с 2021 годом на 210 493,00 тыс. тенге, и составили 825 853,00 тыс. тенге. ТОО «Приора» не занимается финансированием, и не требует этого от иных лиц. Поэтому движения денежных средств от финансовой деятельности отсутствует за анализируемый период. За все три года анализируемого периода, ТОО «Приора» приобрело основные средства, что является движением денег от инвестиционной деятельности. Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности было произведено в 2020 году в сумме 488 тыс. тенге. Сумма выбытия по операционной деятельности предприятия в 2022 году составила 825 853,00 тыс. тенге, данный показатель выше оттока денег в 2020 году, однако меньше, чем сумма выбывших средств в 2021 году. Если рассматривать в разрезе статей выбытия денежных средств, то в данном случае преобладают платежи поставщикам и подрядчикам, а также авансы за поставку товаров и оказание услуг.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что Товариществу необходимо проводить работу со своими поставщиками для минимизации авансов за поставку товаров, потому что данные денежные средства уже не находятся в распоряжении предприятия, и товар еще не поступил, который необходимо реализовать. Сумма авансов, выданных за поставку товаров в 2022 году даже больше суммы платежей за поставленный товар и оказанную услугу. Такая ситуация приводит к тому, что предприятие не может в полной мере покрыть свои долги, отвлекая денежные средства на еще непоставленный товар. Решение данного вопроса сможет помочь в решении проблемы с абсолютной ликвидностью денежных средств предприятия в будущем.

Список литературы

1. Илюхина Г. И. Введение в специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит. М.: ПАЛЕОТИП, 2009.-138с.
2. Князева Ю.А. Оценка влияния факторов на финансовые результаты предприятия. // *Аллея Науки*, 2018. - №8 (24). – С. 1-2.
3. Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Практикум: учеб. пособие 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2019.- 135 с.
4. Керимов В.Э., Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления Учебное пособие для магистров, 2-е изд., стер.(изд:2).-М., 2020.-160с.
5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы.М., 2020.-203с.
6. Ляховский Е.В. Анализ прибыли предприятия.// ВГУЭС, 2018.-С. 134. \
7. Марьянова, С.А. Теоретические аспекты исследования сущности доходов и расходов организации в разрезе максимизации прибыли и минимизации издержек. // *Синергия наук*, 2017. № 12.-С. 201-206.
8. Миславская Н.А. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов.М., 2020.-170с.
9. Набиуллина Р.Г. Генезис учетной информации о финансовых результатах.// *Синергия наук*, 2017. № 14.- С. 306-309.
10. Никоненко А.Н. Анализ главных экономических показателей деятельности предприятия.// *Синергия наук*, 2017. № 10.- С. 141-146.
11. Нурсеитов Э. О. Бухгалтерский учет в организации.-Алматы: LEM, 2015 – 432с.